

Különböző Titán Implantátum Felületek Mechanikai Paramétereinek Nanoindentációs Meghatározása

Tarjányi Tamás ^{1,2}, Dézsi Pál Patrik ¹, Gulyás Gábor ¹, Bali Krisztián ¹,
Körtvélyessy Győző ³

¹ SEMILAB Félvezető Fizikai Laboratórium Zrt., tarxtamas@gmail.com |
tamas.tarjanyi@semilab.hu; pal.dezsi@semilab.hu;
gabor.gulyas@semilab.hu; krisztian.bali@semilab.hu

1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 2.

² SZTE SZAOK Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet, 6720
Szeged, Korányi fasor 9.

³ SZTE FOK Orálbiológiai és Kísérletes Fogorvostudományi Tanszék, 6720
Szeged, Tisza Lajos körút 64-66. kortvelyessygy@gmail.com

Összefoglaló: Az implantátumok felületének tulajdonságai jelentősen befolyásolják annak a szervezettel kialakuló kölcsönhatását. Kutatásunkban a gyakorlatban legelterjedtebb módszerekkel kezelt titán implantátum felületek keménységét és rugalmassági modulusát vizsgáltuk nanoindentációs módszerrel. A lézeres felület megmunkálás jelentősen növelte a felület keménységét.

Bevezető

A különböző bioanyagok paramétereinek mérése során gyakran megfigyelhető jelentős szórás azok tulajdonságaiból fakadóan. A bioanyagok tulajdonságait a mérések során keletkező adatokon végzett statisztikai módszerek és próbák segítségével lehet összehasonlítani. Jelen tanulmány egy példát mutat be, hogy hogyan lehet mérni és összehasonlítani a különböző megmunkált titán felületek nanokeménységét és merevségét.

Napjainkban a titánt, mint a szervezettel összeintegrálódni képes anyagot, gyakran alkalmazzák implantátumok alapanyagaként, mind az orvoslásban [1], mind a fogorvoslásban egyaránt [2]. A legelterjedtebb titán alapanyagok közé tartozik a CP4 (commercially pure, tiszta, ötvözetlen) és Grade 5, amely a titán, alumínium és vanádium ötvözete (90% Ti, 6% Al, 4% V; gyakran Ti6Al4V-ként jelölik). A szervezetbe bekerülő implantátumokon kialakított felületnek jelentős hatása van a kialakuló biológiai kölcsönhatásokban. Számos paraméter ismert, amely ezen biológiai folyamatokban szerepet játszik, ilyen például a felület kémiai összetétele, struktúrája, mechanikai paramétere.

Célkitűzés

Tanulmányunkban célunk volt különböző lézerkezelt és a gyakorlatban alkalmazott titán felületek mechanikai paramétereinek meghatározása, úgymint a felület nanokeménysége, rugalmassági modulusa.

Módszer

Kutatásunkhoz 9 mm átmérőjű és 1,5 mm magasságú CP4 titán korongokat használtunk, amelyeket a DenTi System Kft. (Szentes) készített. Négy csoportot vizsgáltunk: 1) kontrollként esztergált titán felület, 2) a széleskörben elterjedt SLA felület (Sandblasted with large-grit and acid-etched, azaz homokfűvott és savmaratott), 3) lézerrel simított felület, 4) lézerrel strukturált felület. Bereznai és munkatársai által közölt korábbi cikkhez hasonlóan történt a lézeres felület módosítás [3], azzal a különbséggel, hogy nem excimer, hanem az iparban általánosabban használt Nd:YAG lézert használtunk. A felület simításához, polírozásához egy 1064 nm hullámhosszú 100 mJ impulzus energiájú, 10 ns impulzus idejű lézert alkalmaztunk (Quantel Q-smart 100) 10 Hz ismétlési frekvencián. A lézerből kilépő 5 mm átmérőjű homogén energiasűrűségű lézer sugarat egy 5 cm fókusz távolságú bikonvex üveglencsével irányítottuk a mintára. A minta mozgatását és így a lézerrel való végig pásztázását egy léptetőmotor segítségével valósítottuk meg. A struktúra kialakítása és érdesítés ugyanebben az elrendezésben történt, azzal a kiegészítéssel, hogy a lézersugár útjába egy optikai elem került. A felület ezen elrendezés során lokális pontokban megolvadt, elpárolgott és plazma keletkezett. Az egymást átfedő lézeres megvilágítások során a titán mintákon a megszilárdulás után egy nagy tisztaságú, hullámos, durvított felület alakult ki. Az elkészített mintákat egy rozsdamentes acél fém hengerre ragasztottuk fel egy hőre lágyuló optikai ragasztóval, 90 °C-ra melegítve (lásd 1. ábra jobb oldalán).

A mechanikai paramétereket a Semilab IND-1500-as nanoindentterrel mértük meg. A nanoindentációs mérések lehetővé teszik a felület keménységének, valamint merevségének mérését. A módszert Oliver és Pharr dolgozta ki [4], ennek értelmében, ha az alkalmazott nyomófej geometriája ismert, akkor az indentációs A terület kiszámítható a h benyomódási mélységből. Általánoságban az úgynevezett Berkovich geometriát alkalmazzák nyomófejnek, amely egy háromoldalú piramis geometria, a csúcsban közbezárt fél szög $\varphi = 65,27^\circ$. A minta H keménysége az alkalmazott maximális F erő és a keletkező A lenyomat hányadosa:

$$H = \frac{F}{A} \quad (1)$$

A nanoindentáció előnye más keménységi mérésekkel szemben, például mikrokeménység, hogy nem igényli a lenyomat optikai vizsgálatát. Ez egyben lehetővé teszi azt is, hogy nagyon kicsi behatolási mélységek, azaz lenyomatok esetén is meghatározható legyen a keménység, az anyagok felületén. Gyakran a keletkező lenyomat optikailag nem is feloldható. A nanoindentáció során alkalmazott erő tipikusan mN vagy az alatti nagyságrendbe esik. Ennek megfelelően a behatolási mélység az anyagtól függően jellemzően néhány tíz és néhány száz nm között mozog. Habár a mintákon keletkezik egy kis benyomat, ez gyakorlatilag elhanyagolható ezért nem-destruktív mérési technikának tekintik.

1. ábra: bal oldalt példa a terhelési görbére (kontroll csoport 2. minta), jobb oldalán a kísérleti elrendezés látható.

Nanoindentációval az anyag merevségét, rugalmassági modulusát is lehet mérni. Jellemzően a nyomófej felengedésekor az anyag rugalmasan valamennyit még visszalakul. A visszaalakulás során felvett terhelési görbe kezdeti szakaszának meredeksége jó közelítéssel szoros kapcsolatban áll az anyag rugalmassági modulusával (lásd 1. ábra bal oldalán):

$$E_r = \frac{1}{2} \frac{dP}{dh} \frac{\sqrt{\pi}}{\sqrt{A}} \quad , \quad (2)$$

ahol dp/dh az illesztett meredekség, E_r a redukált rugalmassági modulus, amely az indenter nyomófej anyagával (gyémánt) és a vizsgált anyag rugalmassági modulusával a következő kapcsolatban áll:

$$\frac{1}{E_r} = \frac{1 - \mu_{fej}^2}{E_{fej}} + \frac{1 - \mu_{minta}^2}{E_{minta}} \quad , \quad (3)$$

ahol μ_{fej} a nyomófej, μ_{minta} pedig a minta Poisson-tényezői, E_{fej} és E_{minta} pedig a nyomófej és minta rugalmassági modulusai.

A mérés során az IND-1500 esetén a terhelést a nanoindenterben található PZT, piezoelektromos tulajdonságú kristály fejt ki a tengelyre. A kristály elektromos feszültség hatására deformálódik, az erőmérő cellán keresztül mozgatja a tengelyt és a rajta található nyomófejet (lásd 2. ábra). A nyomófej és a minta érintkezése során az erőmérő cellában található laprugók összenyomódnak és az ekkor kifejtett erőt az erőmérő LVDT (linear variable differential transformer) méri. Az LVDT egy abszolút lineáris elmozdulásmérő, működésének alapja egy kettős szekunder tekercselésű transzformátor, mely kimenő feszültségének amplitúdója arányos a tekercselés közepén elhelyezett vasmag elmozdulásával. Ez a feszültség kerül erősítésre, majd feldolgozásra és végül rögzül a számítógépen. A rögzített adatok analízise a fent tárgyalt módon történik meg. Az elmozdulás mérése hasonlóan, egy LVDT segítségével történik.

2. ábra: Az IND-1500 nanoindenter mérőfej sematikus ábrája.

A terhelőerőt 0,4 mN-tól 40 mN-ig választottuk meg, amely az előzetes kísérletek alapján kellő benyomódást eredményezett. Csoportonként három mintán végeztünk mintegy 420 nanoindentációt (azaz mintánként 140-, a négy csoportra összesen 1680). Az egyes indentációs pontok között 10 μm távolságot hagytunk, a minta mozgatását az egyes indentációs pontokba egy számítógép vezérelt motoros eltoló valósította meg. A gépre jellemző elhajlási tényezőt (frame compliance) az kalibrációs mérések során 0,000252 $\mu\text{m}/\text{mN}$ -nak mértünk és állítottunk be. A kezdeti benyomódási korrekciót 8 pontra illesztett logaritmussal vettük figyelembe (initial penetration correction). A terhelési és visszaalakulási szakaszokban 20-20 mérési pontot

vettünk fel. A számolásokhoz a titán, $\mu_{minta} = 0,28$ és a gyémánt, $\mu_{fej} = 0,07$ poisson tényezőit használtuk.

Az elektronmikroszkóp képek elkészítéséhez Hitachi S-4700 FESEM-et használtuk.

Az adatok statisztikai elemzéséhez IBM SPSS 23.0 szoftvert használtuk, amely során egyszempontos varianciaanalízist és Tukey HSD post hoc próbát végeztünk. A szignifikancia szintet a szokásos $p < 5\%$ -nak választottuk meg.

Eredmények

Mind a felületi keménységben, mind a rugalmassági modulusok tekintetében statisztikailag szignifikáns eltérést figyeltünk meg az átlagos értékekben a csoportok között ($p < 0,001$). A lézeres felületkezelés jelentősen növelte a felület keménységét (lásd 3. ábra és 1. táblázat).

3. ábra: bal oldalon a vizsgált csoportok átlagos keménység értékei, jobb oldalon az átlagos rugalmassági modulus értékek láthatóak, rajta a hibaszáv a standard hiba.

1. Táblázat: A mért csoportok H keménységének és E rugalmassági modulusának átlaga, szórása (SD), standard hibája (SEM) és 95% konfidencia intervalluma (95% CI).

H, E	Átlag [GPa]	SD [GPa]	SEM [GPa]	95% CI [GPa]
Kontroll	4,26, 136,7	1,29, 35,5	0,07, 1,92	0,14, 3,77
SLA	2,56, 75,2	2,22, 56,5	0,11, 2,90	0,22, 5,70
Lézer simított	8,19, 145,9	2,75, 26,7	0,14, 1,38	0,28, 2,71
Lézer strukturált	6,79, 135,6	3,89, 64,6	0,19, 3,17	0,38, 6,23

A felület keménysége az esztergált kontroll titánhoz képest jelentősen növekedett mind a két lézeres felület megmunkálás során. Az SLA kezelés ezzel szemben csökkentette azt. A rugalmassági modulusok tekintetében, hasonló merevséget mutatott a kontroll és a lézeres felület kezelt minták, azonban az SLA itt is elmaradt. A felületről készült elektronmikroszkópos képeket a 4. ábra mutatja.

Az orvosi felhasználás szempontjából kiemelten fontos a felület megfelelő mechanikai stabilitása, mely biztosítja a fellépő erők hatékony közvetítését és a felületen optimális integrációt tesz lehetővé. A megfelelő felületi tulajdonságok növelik az implantátumok összeintegrációját és az implantáció hosszútávú sikerességét.

4. ábra: Elektronmikroszkóp felvételek az elkészült felületről nanoindentálás előtt, a) kontroll, esztergált, b) SLA, c) lézer simított, d) lézer strukturált

Következtetések

A lézerrel végzett titán felület simítása és strukturálása/érsdesítése jelentősen növelte a felület keménységét az esztergált és SLA titán felületekhez képest. A felület rugalmassági modulusa az esztergált és lézerrel megmunkált esetekben hasonló, míg az SLA felületé szignifikánsan alacsonyabb.

Köszönetnyilvánítás

A szerzők hálásan köszönik Dr. Tóth Zsolt lézeres felület megmunkálás és elektronmikroszkópos kiértékelés során nyújtott segítségét.

Hivatkozások

- [1] D. M. Brunette, P. Tengvall, M. Textor, P. Thomsen. "Titanium in Medicine" Engineering Materials, Springer Berlin Heidelberg; 2001
- [2] B. Kasemo. "Biological surface science" Surface Science vol. 500, Issue 1-3, pp. 656-677, 2002
- [3] M. Bereznai, I. Pelsöczy, Zs. Tóth, K. Turzó, M. Radnai, Zs. Bor, A. Fazekas. "Surface modifications induced by ns and sub-ps excimer laser pulses on titanium implant material" Bimaterials vol. 24, Issue 23, pp. 4197-4203, 2003
- [4] W. C. Oliver, G. M. Pharr. "An improved technique for determining hardness and elastic modulus using load and displacement sensing indentation experiments" Journal of Materials Research 7, 1564-1583, 1992